

РАБОТА НАД ДВУХГОЛОСИЕМ В КЛАССЕ СОЛЬФЕДЖИО

Рахматова Феруза Фарходовна

преподаватель

Специализированная школа искусств, город Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935238>

Аннотация: Научить детей петь на несколько голосов – дело сложное, требующее огромного терпения и времени. В статье рассматривается наиболее простой вид многоголосия – двухголосие. Пение двухголосия требует тщательной предварительной подготовки в виде всевозможных упражнений.

Ключевые слова: сольфеджио, интонация, интервал, двухголосие, ансамбль, гамма, полифония, канон, штиль, диссонанс.

Предмет сольфеджио в курсе ДШИ является важной составляющей частью комплекса музыкальных дисциплин. Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативы, помогают практическому освоению теоретического материала, формируют навыки чтения с листа, чистого интонирования, слухового анализа, записи мелодии по слуху, подбора аккомпанемента.

Творческие формы работы по сольфеджио, проводимые в многоголосии, развивают активное мышление, умение свободно, творчески оперировать элементами теории музыки (интонациями, интервалами, аккордами и т.д.), знакомят учащихся с различной фактурой.

Двухголосие – один из начальных этапов освоения многоголосного пения. Для перехода к двухголосному пению учащиеся должны иметь слуховой опыт, необходимые теоретические сведения, навыки чистого интонирования.

Первое время должно преобладать групповое ансамблевое звучание, на этом этапе один из голосов может исполнять преподаватель. Полезно петь гаммы на два голоса (в терцию), а при изучении интервалов – интервальные последовательности в тональности и освоении их в гармоническом звучании. Хорошими формами работы являются пропевание в двухголосных мелодиях одного голоса с проигрыванием другого на фортепиано.

Учащихся нужно познакомить с особенностями нотной фиксации двухголосной музыки. Существует три способа записи:

1. Каждый голос (другое название – пария) пишется на отдельной нотной строке. Эти строки объединяются скобкой, которая называется *акколадой*.

2. Оба голоса (обе партии) пишутся на одной нотной строке штилями в разные стороны. В этом случае правило направлений штилей в зависимости от высоты звука отменяется, в верхнем голосе штили всегда будут направлены вверх, в нижнем – вниз.

3. В случае, когда длительности в обоих голосах одинаковые, штили у обоих голосов могут быть объединены и направлены в одну сторону.

Необходимо ознакомить учащихся с различными типами движения голосов: косвенное, параллельное и противоположное.

При двухголосном пении нужно внимательно следить за точностью исполняемого голоса как в отношении высоты звуков, так и в отношении длительностей. Особенное внимание уделять единому в обоих голосах темпу.

В интересах выработки у учащихся навыков точного интонирования на первых порах следует применять такое двухголосие гармонического склада, в котором главную роль выполняют консонантные гармонические интервалы, имеющие сравнительно узкую зону интонационного варьирования. Интервалы кварта и квинта, будучи качественно нестойкими, на начальной стадии обучения, когда слух вокальный аппарат учащихся слабо развиты, затрудняют координацию голосов по вертикали. Поэтому исходными образцами в обучении ансамблевому пению должны стать упражнения и музыкальные примеры, в которых используются гармонические терции, а после и сексты.

На первых занятиях по двухголосному пению некоторые учащиеся, сами того не замечая, переключаются на пение партии другого участника ансамбля. Для выявления чувства ансамбля нужно предложить его участникам предварительно проанализировать партии, интервальное сочетание, обращая внимание на общность цезур, общую кульминацию, пропеть поочередно обе партии, что позволит заметить особенности каждого голоса.

Начальные навыки интонирования в ансамбле вырабатываются при пении упражнений и музыкальных примеров, в которых используется движение голосов параллельными терциями. Тесное расположение мелодий, однонаправленное движение, однородность голосов, позволяют преподавателю привлечь внимание учащихся к особенностям интонирования в двухголосном ансамбле. Чтобы достичь слитного звучания партий в вокальном дуэте при параллельном движении голосов, необходимо отрабатывать пение каждой параллельной терции, настойчиво добиваясь ее слитного прозрачного звучания.

На следующей ступени обучения ансамблевому пению двухголосия нужно перейти к упражнениям и фрагментам музыки, которые наряду с

терциями содержат сексты. Воспроизведение гармонической сексты – новая трудность в интонировании. Широкий интервал несколько затрудняет гармоническую координацию голосов, однако, консонантность интервалов помогает учащимся сочетать свою партию с партией другого участника.

В дальнейшем в ансамблевое пение включается двухголосие с выдержанным тоном на тоническом или квинтовом устое в одном из голосов. В подобных упражнениях тщательной проработки требуют не только консонантные, но и образующиеся по вертикали диссонантные интервалы.

Пристального внимания со стороны учащихся и преподавателя требует прежде всего гармоническая секунда, ее мягко диссонирующее звучание и широкая интонационная зона воспроизведения затрудняют координацию голосов в двухголосии. Относительная свобода в интонировании большой секунды может вызвать нежелательные погрешности в сочетании голосов по вертикали. Гармонические секунды требуют отдельной проработки в пении.

При этом следует помнить, что гармоническая координация голосов мелодий осуществляется не только путем выравнивания в интонировании диссонантных интервалов, сколько посредством слышания консонансов и в первую очередь тех, в которых диссонансы размещаются или к которым прилегают. Но и другие консонантные интервалы служат слуховым ориентиром, позволяющим в двухголосном пении выправлять допущенные ранее погрешности строя.

Трудности вызывает интонирование кварты в гармонической форме. Этот интервал в двухголосии воспринимается и воспроизводится как напряженный неустойчивый консонанс, требующий разрешения. Из этого свойства гармонической кварты и проистекают трудности ее интонирования в двухголосии, так и в многоголосии вообще, особенно в том случае, когда она приходится на сильную долю.

После скрупулезной проработки простейших последований гармонических интервалов в двухголосии следует переходить к двухголосию, разнообразно сочетающему различные консонантные и диссонантные интервалы. В музыкальных примерах подобного типа голоса обладают определенной мелодической самостоятельностью, поэтому в них необходимо особенно внимательно контролировать не только верное интонирование мелодии каждого голоса, но и их гармоническую координацию в каждом интервале.

Таким образом, работа над исполнением двухголосных произведений разного вида подготавливает учащихся к усвоению в ансамблевом пении музыки полифонического склада.

Пение полифонического двухголосия – новый этап в развитии навыков ансамблевого интонирования. Так как в полифоническом произведении каждый голос развертывается относительно самостоятельно, вместе с тем все голоса в их сочетании образуют целостную музыкальную форму.

На первоначальной стадии выработки у учащихся навыков пения в полифоническом ансамбле особое значение приобретает пение канонов. Разучивание и исполнение канонов дает возможность учащимся осознать природу полифонической ткани, стать участником увлекательного ансамблевого пения, ощутить интонационную логику и услышать вертикаль – гармонию.

Начиная работу над канонами, преподаватель должен сообщить учащимся необходимый минимум понятий, касающихся полифонической техники. Канон – это форма многоголосия, основанная на точной имитации всеми голосами музыкального материала начального голоса. Нужно ознакомить их с понятиями противосложение, контрапункт, имитация. Учащихся нужно ознакомить также и с тем, что многие композиторы писали каноны, их привлекало в них сочетание строгости техники и разнообразия звучания, перечислить полифонические жанры (канон, инвенция, мотет, пассакалья, чакона).

При пении в ансамбле образцов полифонического склада, основанных на имитациях неканонического типа, ориентиром для слуха служит тематический материал. В образцах полифонии этого вида функции голосов выражены особенно рельефно: тема, противосложение, ведущий и сопровождающий голос в интермедиях, мелодический и гармонический (басовый) голос в кадетках. В работе над полифонией следует иметь в виду, что функции голосов в подобной музыке постоянно меняются, в каждом голосе проводится то тема, то противосложение, каждый из них играет роль то ведущего, то сопровождающего. Учащиеся для того, чтобы интонировать мелодию своего голоса в соответствии с его значением в полифонической ткани, должны осознавать функции голосов на всех стадиях их развития.

В классе сольфеджио для пения в ансамбле используется преимущественно вокальная музыка, в работе над полифоническим многоголосием применяются инструментальные произведения. Удобные для использования являются ряд двухголосных инвенций И.С. Баха, фуги из ХТК, клавирные сочинения зарубежных композиторов. К общим для

ансамблевого пения задачам (умение вести свой голос, при этом слушая партнера и звучание дуэта в целом) добавляется умение выстроить форму, динамический план, показать различные штрихи. Все навыки, приобретаемые в процессе совместного музицирования, помогают в дальнейшем при записи двухголосных диктантов.

Двухголосное исполнение песен нравится учащимся, особенно если процесс разучивания проходит творчески. Важно одно – чтобы уроки сольфеджио были интересными, увлекательными, пробуждали бы у учащихся стремление к самостоятельности, любовь к музыке и будили ансамблевому музицированию, развивали творческое воображение, активность мышления.

Использованная литература:

1. Картавцева Т. «Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио» Москва, «Музыка», 1988.
2. Середа В. «Каноны» Москва, «Престо», 1997.
3. Шехтман Л. «Двухголосное сольфеджио (на материале клавирной музыки)» Санкт-Петербург, «Композитор», 1996.

